

МЕРЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТЕЙЛЕРИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

¹Кутбаев Бакберген Умарович, ²Алланиязов Орынбай Утениязович

^{1,2}ассистент кафедры зооинженерии и ветеринарии Институт сельского хозяйства и агротехнологии Каракалпакстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905719>

Аннотация. В статье приведены сведения о болезни и по проявлению тейлерииоза местного и импортированного крупного рогатого скота в условиях Республики Каракалпакстан, а также методы диагностики, лечения и профилактики болезни.

Ключевые слова: тейлерия, клещи, макрошизонт, микрошизонт, шизогония, вакцина, бупарвалек, бупакон.

Аннотация. Мақолада Қорақалпоғистон Республикаси шароитида маҳаллий ва четдан келтирилган йирик шохли молларнинг тейлерииоз касаллиги ҳақида шунингдек, касалланиш ҳолатлари, диагностика усуллари, даволаш ва олдини олиш чоралари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: тейлерия, кана, макрошизонт, микрошизонт, шизогония, вакцина, бупарвалек, бупакон.

Abstract. The article provides information about the disease and the manifestation of theileriosis in local and imported cattle in the Republik of Karakalpakstan, as well as methods for diagnosing, treating and preventing the disease.

Key words: theyleria, ticks, macroschizont, microsichizont, schizogony, vaccine, buparvalek, bupacon.

Тейлерииоз – остро или подостро протекающая трансмиссивная болезнь домашних и некоторых диких животных, вызываемая беспигментными простейшими рода *Theileria*. Болезнь наблюдается увеличением лимфатических узлов, повышением температуры тела, паразитемией клеток лимфатических узлов и паренхиматозных органов, а затем эритроцитов крови, нарушением функции сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Возбудитель *Theileria annulata*. они передаются от больных или переболевших животных здоровым пастбищными клещами семейства *Ixodidae*. Гранатные тела тейлерий обнаруживают в первые дни болезни в мазках из пунктата лимфатических узлов, печени или селезенки. В препаратах, окрашенных по Романовскому, они состоящие из цитоплазмы голубого цвета и большого количества темно-красных (15-40 и более) ядер различной формы.

На 2-3-й день болезни, а иногда позднее в мазках крови обнаруживают эритроцитарные формы тейлерий. Паразиты круглой, овальной палочковидной, запятовидной, анаплазмозидной и крестообразной формы, но преобладают круглые и овальные.

Цитоплазма эритроцитарных форм тейлерий окрашиваются в голубой цвет, а хроматин в темно-красный или рубиновый. В одном эритроците может быть от 1 до 7

паразитов. В начало болезни пораженность эритроцитов небольшая, а с развитием тейлериозной паразитемии она может достигать до 80-95 %.

Тейлериозом болеют крупный рогатый скот всех пород и возрастных групп. В условиях Республики Каракалпакстан некоторый местный скот при пастбищном содержании переболевают выздоровлением но остаются тейлерианосителями. Тейлериоз облигатно трансмиссивная болезнь. Она передается клещами *Hyalomma anatolicum*, *H. detritum*, *H. plumbeum*, *H. scupense*.

В условиях Республики Каракалпакстан тейлериоз регистрируются с марта – апреля по сентябрь. Чаще тейлериоз возникает летом в виде эпизоотической вспышки. Иногда тейлериоз регистрируется раньше апреля в зависимости от погодных условий что способствует активации клещей переносчиков.

Тейлериоз протекает остро и подостро. Острое течение наблюдается у высоковосприимчивых животных, импортированных из благополучных по тейлериозу хозяйств; подострое у местного скота. Продолжительность болезни от 7 до 20 дней и более.

Инкубационный период при заражении через клещей в среднем составляет 11-15 дней. При выпасе восприимчивых животных на заклещеванных пастбищах болезнь проявляется на 10-20 день, а иногда позднее.

Острое течение тейлериоза проявляется односторонним увеличением объема регионарных лимфатических узлов в 2-4 раза, расположенных ближе к месту инокуляции паразита клещом (обычно подвыменных, подколенных и предлопаточных). Лимфатические узлы увеличены, плотные, болезненные и легко прощупываются. В пунктате взятых из еще до появления в крови эритроцитарных форм тейлерий присутствуют гранатные тела. Через 1-3 дня после увеличения лимфатических узлов повышается температура тела до 41 °С и выше, которая удерживается на этом уровне в течение всего периода переболевания. Аппетит ослаблен с последующим исчезновением. После повышения температуры у больных животных в мазках крови можно легко обнаружить эритроцитарные формы тейлерий.

Конъюнктивы, слизистая оболочка носа, прямой кишки и влагалища вначале гиперемированы, а затем становятся анемичными и слабожелтушными. Отмечается отек век и слезотечение. На конъюнктиве, слизистой оболочке влагалища особенно прямой кишки наблюдаются точечные кровоизлияния которое увеличивается в процессе переболевания. При тяжелом течении тейлериоза кровоизлияния размером с просыное зерно и крупные появляются также в коже вымени, коленной складки, мошонки, вокруг ануса, на ушах и других местах.

Пульс в первые дни почти нормальный, затем он учащается до 80-130 ударов в минуту, делается мягким, малым, слабым. Сердечный толчок усилен. Нередко наблюдается пульсация яремной вены. Дыхание учащается до 40-60 в минуту и становится поверхностным, слабым. Часто появляется сухой и прерывистый кашель, понос.

При подостром течении тейлериоза у больных отмечают увеличение поверхностных лимфатических узлов, наблюдается повышение температуры тела до 40-41 °С и выше. Продолжительность болезни 12 - 25 дней и более. Лихорадка обычно постоянного типа, держится в течение длительного времени, после проявления болезни через 3-4 дня животное становится угнетенным, уменьшается продуктивность и ухудшается аппетит. Жвачка слабая, а затем прекращается.

При остром и подостром течении тейлериоза число эритроцитов может снизиться до 2-1,5 млн. в 1 мм³, содержание гемоглобина до 3-2 г %. Число лейкоцитов увеличивается до 8-11 тыс. в 1 мм³, главным образом за счет лимфоцитов.

При тейлериозе существует иммунитет нестерильный, или премуниция. Напряженность и длительность его зависит от тяжести течения болезни. Если тейлериоз протекает тяжело продолжительность иммунитета может достигать до 4 лет. При легком течении иммунитет короче и менее напряженный.

В республике Каракалпакстан в 2015-2017 гг. проводились профилактические прививки молодняка племенного крупного рогатого скота с использованием вакцин Российского и Израильского производства. У всех вакцинированных животных наблюдались хорошие результаты.

При лечении больных животных тейлериозом необходимо создание хорошие условия содержания и кормления. Животные должны содержаться под навесом, обеспечивают свежескошенной травой, мелко изрезанными корнеплодами и постоянно водой.

Анализ эффективности препаратов при лечении тейлериоза крупного рагатого скота в условиях Республики Каракалпакстан.

Таблица-1

№ п\п	Клинически обследованных больных животных (гол)	Проводилось лечение (гол)	Эффективность препарата %	Применяемые лечебные меры
1-группа (крупного рагатого скота)				
1.	10	10	100	Бупарвалек на 20 кг живого веса 1мл препарата в/м. При тяжёлых формах после первого введения применяют через 48-72 часов в таких дозах.
2-группа (крупного рагатого скота)				
2.	10	10	75	Полиамидин 5 мл на 100 кг живой массы в/м, симптоматич. лечение витамин В ₁ , В ₁₂ , В _с , кофеина бензоат натрия,

Последние годы с успехом применяют «Бупарвалек» Узбекско – Английско - Российского производства. Препарат применяются однократно в дозе 1 мл препарата на 20 кг живой массы, что составляет 2,5 мг бупарвакона на 1 кг живого веса животного. Вводится препарат – внутримышечно. «Бупакон» Индийского производства. Препарат применяются однократно в дозе 1 мл препарата на 20 кг живой массы, в тяжелых случаях можно применять повторно через 48-72 часов. После применения вышеуказанных препаратов наблюдались улучшения состояния больного животного через 7-8 часов.

Заключение

Исходя изложенных выше следует отметить что при профилактике тейлериоза крупного рогатого скота дает хорошие результаты применение вакцин Российского и

Израильского производства особенно молодняка племенного скота. При лечении тейлериоза можно с успехом применять препаратов «Бупарвалек» и «Бупакон».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Н. И. Степанова., Н. А. Казаков., В. Т. Заболоцкий и др. Протозойные болезни сельскохозяйственных животных. Москва Колос, 1982. - 352 с.
2. Н. М. Алтухов., В. И. Афанасьев., Б. А. Башкиров и др. Краткий справочник ветеринарного врача. Москва Агропромиздат, 1990. – 574
3. М. Ш. Акбаев паразитология и инвазионные болезни животных. Учебник. М Колос, 2009. Стр. 502.